

Implementasi Pelayanan E-KTP Pada Pemerintah Kecamatan Sukalilo, Surabaya

Nelfia Gusdiva

*Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang,
Indonesia*

Email: nelfiagusdiva217@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the importance of implementing government policies regarding the population administration information system (SIAK) regarding the handling of e-ID cards that have been successful or unsuccessful by reviewing the implementation of government policies based on the law of the Republic of Indonesia Number 24 of 2013 concerning Residential Administration. This study contains the implementation of quality standards of E-KTP services in Sukalilo District. Electronic ID card is a population document that contains a security / control system both from the administration side or information technology in the database to the national occupation. Residents are only allowed to have 1 (one) KTP that is listed with a resident identification number (NIK). NIK is the sole identity of each resident and is valid for life. This study aims to determine the effectiveness of the Electronic Identity Card (KTP-EL) Service in Sukalilo District, Surabaya. This study uses qualitative research methods with descriptive methods. This study looks at the level of community satisfaction with the E-Ktp service. This research results that the community is quite satisfied with the service, this is supported by a fairly good quality of service. This is influenced by several things. This research can be used as a reference in seeing the extent of the implementation of E-Ktp in Indonesia.

Keywords: E-Ktp service, Sukalilo District, quite good

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya implementasi kebijakan pemerintah tentang sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) tentang penanganan KTP-El telah berhasil atau tidak berhasil dengan meninjau pelaksanaan kebijakan pemerintah yang didasarkan pada hukum Negara Indonesia RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Tempat Tinggal. Penelitian ini berisi tentang pelaksanaan standar mutu pelayanan E-ktp di Kecamatan Sukalilo. KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi pada data base ke penduduk nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum nomor induk kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) di Kecamatan Sukalilo, Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini melihat kepada bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan E-Ktp. Penelitian ini menghasilkan bahwa masyarakat sudah cukup puas dengan pelayan tersebut, hal ini didukung dengan kualitas layanan yang cukup baik. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melihat sejauh mana implementasi E-Ktp di Indonesia.

Kata kunci : pelayanan E-Ktp, Kecamatan Sukalilo, cukup baik

Pendahuluan

Di era keterbukaan informasi sekarang ini pelayanan yang bermutu dan akuntabel menjadi suatu hal yang penting, sehingga memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk dapat merasakan kenyamanan dalam menerima layanan. (Ananda et al., 2020). Sebagaimana menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Jalma et al., 2019). Jadi dapat kita simpulkan bahwa pelayanan publik merupakan semua proses pemberian layanan yang diberikan penyelenggara layanan kepada masyarakat, layanan ini menyangkut segala aspek sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan layanan masyarakat.

Berdasarkan penelitian Bastaman (2010: 136) kinerja organisasi publik dalam memberikan pelayanan publik saat sekarang ini dirasakan masih kurang hampir setiap hari media melaporkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten/kota, maupun propinsi Ketidakpuasan tersebut tergambar antara lain dalam beberapa unjuk rasa. Sementara itu Menurut laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (dalam Bastaman, 2010: 136), kekecewaan publik atas penyelenggaraan (Ariany & Putera, 2013).

Secara umum birokrasi pemerintahan belum efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu berupa kegemukan, berjalan lambat dan belum profesional. Dikatakan hampir 50% PNS belum produktif, ditinjau dari kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan. Ditinjau dari sisi kelembagaan masih banyak terjadi duplikasi, dimana bentuk organisasi masih berbentuk piramida terbalik. Ditinjau dari ketatalaksanaan dan pelayanan publik terjadi sistem prosedur pelayanan yang belum transparan, berbelit-belit dan terjadi praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Napotisme) (Rizki Ananda et al., 2019).

Ketika dihadapkan pada proses penyelenggaraannya pelayanan publik dengan orientasi pada kekuasaan yang amat kuat, selama ini telah membuat birokrasi menjadi semakin jauh dari misinya untuk memberikan sebuah pelayanan. Sekarang ini kualitas pelayanan publik masih diwarnai oleh pelayanan yang sulit untuk diakses, prosedur yang berbelit-belit ketika harus mengurus suatu perijinan tertentu, biaya yang tidak jelas serta terjadinya praktek pungutan liar (pungli), merupakan indikator rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh birokrasi dan para pejabat lebih menempatkan dirinya sebagai penguasa daripada sebagai pelayan masyarakat (Putera, 2009). Dengan penggambaran masalah yang cukup banyak kita dapat menarik kesimpulan bahwa kualitas pelayanan di Indonesia masih kurang bagus sehingga lebih mendorongnya sistem pelayanan yang lebih baik.

Dengan hal tersebut mendorong lahirnya sebuah inovasi layanan untuk mendorong terciptanya pelayanan yang lebih baik dan berkualitas.

Suatu perubahan dalam bentuk inovasi menjadi keharusan dalam pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik merupakan terobosan pelayanan publik yang merupakan gagasan ide kreatif original dan adaptasi/modifikasi memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada (Yuliana et al., 2020).

Inovasi menjadi salah satu solusi dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik. Inovasi merupakan suatu proses dan/atau hasil pengembangan dan pemanfaatan suatu produk atau sumber daya yang telah ada sebelumnya, sehingga memiliki nilai yang lebih berarti guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas (Yanuar, 2019). Inovasi merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap perkembangan suatu organisasi. Organisasi sektor publik baik itu organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta berusaha menciptakan inovasi guna menjawab tuntutan perkembangan zaman (Melinda et al., 2020).

Melihat banyaknya permasalahan yang ada memicu munculnya sebuah gagasan baru dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan secara elektronik di Indonesia melalui e-government. Implementasi e-government dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik membutuhkan pemanfaatan teknologi informasi beserta sumber daya manusia yang handal dalam mengelolanya. Pelayanan pemerintah yang birokratis dan terkesan kaku dapat minimalisir melalui pemanfaatan e-government menjadi lebih fleksibel, dan lebih berorientasi pada kepuasan pengguna. E-government menawarkan pelayanan publik bisa diakses secara 24 jam, kapan pun, dan dari manapun pengguna berada. E-government juga memungkinkan pelayanan publik tidak harus dilakukan secara face-to-face sehingga pelayanan menjadi lebih efisien.

Kemajuan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memungkinkan pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, kebermanfaatan TIK di pemerintahan juga memberikan pelayanan publik yang lebih transparan dan meningkatkan nilai akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Melalui teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah dapat melakukan pengelolaan data yang lebih akurat sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Selain itu, literasi masyarakat terhadap TIK yang juga meningkat yang kemudian menjadi pemicu bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang lebih baik dengan mengimplementasikan layanan berbasis teknologi (Kartika & Wahyuni, 2021).

Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat saat ini sangatlah memungkinkan masyarakat untuk bisa mengakses informasi apa saja yang mereka butuhkan

dalam kehidupan sehari-hari, seolah-olah tidak ada batasannya. Dengan terintegrasinya sistem teknologi dan informasi ini juga berdampak kepada lembaga publik seperti pemerintah daerah. Sistem pemerintahan daerah sekarang ini sudah mulai diintegrasikan dalam suatu teknologi yang dapat dikendalikan dari pusat pemerintahan. Sebagai contoh adalah dengan adanya penerapan *electronic-government* (*e-government*) yang mulai diterapkan di Indonesia. Penerapan *e-government* di Indonesia, dilandasi oleh adanya Instruksi Presiden No. 3 /2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional pengembangan *e-government* (Putera & Valentina, 2011). Dengan *e-Government* ini diharapkan interaksi antara pemerintah dengan masyarakatnya yang terlampau birokratis, menjadi mekanisme hubungan interaksi yang jauh lebih bersahabat. Dengan kata lain penerapan *e-Government* merupakan orientasi baru teknologi digital dalam bidang pengembangan *management information system* sebagai akibat pemanfaatan perkembangan dan terobosan teknologi informasi agar pelayanan kepada masyarakat lebih cepat, mudah, murah tanpa batasan ruang dan waktu.

Penerapan teknologi informasi *e-governance*, akan membawa pemerintahan menjadi lebih efisien dan efektif dalam hal pelayanan public serta proses administrasi dan komunikasi internal. Selanjutnya, *e-government* akan membawa masyarakat menuju ke arah internasionalisasi atau pola-pola hubungan internasional, membangun jaringan-jaringan internasional melalui media akses internet. Masyarakat menjadi semakin *well informed* atas segala hal menyangkut masalah-masalah publik. Hal ini jelas membawa perubahan budaya baik di kalangan internal pemerintahan maupun masyarakat secara luas. Salah satu bentuk pemanfaatan dari *E-government* sendiri adalah pelaksanaan *E-ktp*. *E-ktp* sendiri merupakan suatu kegiatan yang sangat krusial yang mana hal ini berhubungan dengan data kependudukan masyarakat.

Salah satu dokumen kependudukan yang paling penting bagi masyarakat Indonesia adalah adalah Kartu Tanda Penduduk (*KTP*) yang mana didalamnya terdapat informasi tentang kependudukan masyarakat, namun pembuatan *E- KTP* di Indonesia mempunyai kendala dalam birokrasinya, salah satunya adalah proses birokrasi yang mengharuskan pemerintah provinsi menunggu blangko dari pemerintah pusat, sehingga tidak bisa membuat blangko sendiri (Alindro et al., 2021).

Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten / kota, dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa / kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga terdaftar secara administrasi sebagai warga negara Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sebagai salah satu langkah untuk membantu berbagai pekerjaan mengenai pendaftaran kependudukan yang sesuai dengan berbagai standar yang diperlukan maka pemerintah mulai membuat sebuah kebijakan dengan mengadakan program yang dahulu dikenal dengan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (*SIMDUK*) (Febriharini, 2006).

SIMDUK adalah sebuah kebijakan yang diterapkan di daerah kabupaten / kota, dan ditujukan untuk menangani status kependudukan dengan segala perubahannya. SIMDUK merupakan suatu aplikasi untuk mengelola data kependudukan daerah yang meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Sensus Penduduk, dan Demografi Penduduk. Aplikasinya dapat digunakan untuk mengelola data kependudukan. Berdasarkan berbagai evaluasi terhadap kebijakan SIMDUK ini pemerintah merasa perlu menggantinya dengan sebuah kebijakan yang baru. Kebijakan baru itu tentunya juga lebih menjawab segala kebutuhan yang diperlukan untuk melengkapi data kependudukan. Untuk membantu berbagai pekerjaan mengenai pendaftaran kependudukan yang sesuai dengan berbagai standar yang diperlukan, maka pemerintah merumuskan sebuah kebijakan baru yaitu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAM) (Febriharini, 2006).

Program KTP Elektronik pada masyarakat adalah untuk mengganti menggantikan KTP yang lama sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dengan menyesuaikan teknologi informatika. SIAM dalam implementasinya terdiri dari adanya komponen yang berupa aplikasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan menggunakan sistem data base dan jaringan komunikasi. Komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: aplikasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibangun dalam rangka pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Kemudian dilanjutkan dalam bentuk aplikasi entry data ke dalam komputer dengan memasukan collected (kumpulan) data secara bertahap mulai dari RT, RW, Desa/Kelurahan sampai ke Kecamatan. Selanjutnya entry data kecamatan tersebut, masuk ke dalam data base kependudukan Kabupaten/Kota untuk diolah (Purba et al., 2019).

KTP-el merupakan cara baru jitu yang akan ditempuh oleh pemerintah dengan membangun database kependudukan secara nasional untuk memberikan identitas kepada masyarakat dengan menggunakan sistem biometrik yang ada di dalamnya, maka setiap pemilik KTP-el dapat terhubung kedalam satu database nasional. Ketentuan KTP-el menurut Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 mengenai Pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Administrasi Kependudukan. Yang sejak Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang semula penyebutannya e-KTP kemudian menjadi KTP-el. Pelaksanaan KTP-el merupakan salah satu program pemerintah yang diharapkan mampu mempercepat dan mendukung terbangunnya database kependudukan dikabupaten/kota, dan provinsi Se-Indonesia (Dewi Sinta Oktamia, 2018)

E-KTP bertujuan untuk memberlakukan data kependudukan secara nasional, sehingga seorang warga hanya memiliki satu KTP yang berlaku di wilayah administratif manapun di Indonesia. Proses pembuatan e-KTP yang lebih rinci dalam perekaman dan identifikasi data dari seorang penduduk serta menggunakan komputerisasi diharapkan dapat mencegah terjadinya pemalsuan e-KTP. Data penduduk yang telah terekam secara digital kemudian akan dikirimkan melalui jaringan internet kepada pemerintah

pusat dan disimpan dalam satu database nasional. Di masa mendatang database tersebut dapat di akses oleh masyarakat untuk mengurus surat perijinan, pembukaan rekening bank, dan fasilitas pelayanan publik lainnya(Purba et al., 2019).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah pengumpulan secara kajian pustaka dengan memanfaatkan data-data yang diperoleh secara online. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Caranya dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal atau numerikal, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subjek penelitian. Metode ini juga menjelaskan seperangkat tahapan atau proses, serta untuk menyimpan informasi bersifat kontradiktif mengenai subjek penelitian. Menurut Sukmadinata, penelitian deskriptif merupakan karakteristik dari penelitian yang dapat mengungkapkan berbagai fenomena sosial dan alam dalam kehidupan masyarakat secara spesifik.

Menurut Sugiyono, penelitian deskriptif adalah penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian. Namun, hasil gambaran tersebut tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih umum. Jenis penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menguraikan data yang ada bersamaan dengan situasi yang sedang terjadi. Penelitian ini juga mengungkapkan sikap, pertentangan, hubungan serta pandangan yang terjadi pada sebuah lingkup responden. Jenis penelitian deskriptif kualitatif menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variable yang diteliti. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian dengan proses memperoleh data bersifat apa adanya. Penelitian ini lebih menekankan makna pada hasilnya.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi pelayanan E-Ktp di sana tergolong cukup baik, ini dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat. Pemberian pelayanan E-Ktp yang baik merupakan salah satu langkah dalam menerapkan good governance. Dengan adanya pelayanan maksimal dapat memberikan penilaian masyarakat terhadap pemerintahan yang baik.

Dalam pemberian pelayanan E-Ktp pemerintah Sukalilo tidak melupakan prinsip good governance. Ini membuktikan bahwa dalam pelaksanaan E-Ktp yang merupakan salah satu langkah dalam terciptanya E-Gov tidak sedikitpun meninggalkan prinsip-prinsip good governance. Berikut prinsip-prinsip good governance yang diterapkan dalam pemberian pelayanan E-Ktp.

- Prinsip keterbukaan

Ini dikatakan cukup baik karena adanya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat tentang pengetahuan E-Ktp sendiri. Yang mana dalam sosialisasi ini dijelaskan beberapa faktor yang diantaranta pemahaman tentang prosedur, biaya, dan istilah-istilah penting.

- Prinsip akuntabilitas

Prinsip ini cukup terlaksana dengan baik disana. Ini digambarkan dengan adanya nilai tanggungjawab yang diterapkan oleh pejabat yang mengurus tentang pelaksanaan E-Ktp sendiri.

- Prinsip responsif

Dalam menerapkan prinsip ini tergolong cukup baik. Karena adanya kecapatan petugas dalam memberikan respon yang cukup tanggap kepada masyarakat. Sehingga berdampak pada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan disana.

- Prinsip efektif dan efisien

Dalam menerapkan prinsip ini masih tergolong kurang baik. Ini disebabkan karena masih kurang efektif dan efisien kerja yang dilakukan pejabat publik dalam memberikan pelayanan E-Ktp kepada masyarakat.

- Prinsip persamaan

Dalam penerapan prinsip ini tergolong cukup baik. Hal ini karena ada rasa kepuasan masyarakat terhadap keadilan dan kesamaan perlakuan yang dilakukan oleh setiap pejabat publik dalam melaksanakan tugas.

Selain itu dalam pemberian kualitas pelayanan, Pemerintah mendapatkan respon yang cukup baik dari masyarakat. Ini dapat dibuktikan dengan nilai cukup baik yang diberikan kepada pemerintah dalam memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat. Berikut penjabarannya :

- Bukti fisik

Adanya sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah dalam menunjang terciptanya pelayanan yang memuaskan masyarakat.

- Keandalan

Ini berada pada angka cukup baik. Dimana adanya prosedur yang berlaku dan keandalan petugas dalam menjalankan prosedur yang ada.

- Daya tanggap

Ini dapat dilihat dari adanya kesigapan dan ketanggapan yang dimiliki oleh petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- Jaminan

Ini mengacu pada perilaku petugas dalam memberikan pelayanan yang tergolong sopan dan santun.

- Empati

Adanya rasa empati yang dimiliki pejabat yang dapat dinilai dari pemberian perlakuan yang sama kepada setiap masyarakat dalam memperoleh pelayanan.

Dari gambaran diatas dapat kita simpulkan bahwa pelayanan E-Ktp yang terdapat di Kecamatan Sukalilo sudah berjalan dengan efektif. Walaupun masih dapat terdapat beberapa hambatan. Dalam menghadapi hambatan tersebut. Ditawarkan sebuah kebijakan yang memanfaatkan jaringan yang ada, atau dapat dikatakan secara online. Sistem ini menggunakan web dalam memberikan pelayanan yang memudahkan kita dalam melakukan pendaftaran perekaman e-ktp. Dengan adanya web tersebut mendorong adanya kemudahan pendaftaran yang diberikan,

Hal ini akan memudahkan para pendaftar dalam prosesnya, karena kita cukup dirumah saja dalam melakukan proses pendaftaran. Ini dilakukan dengan cara kita masuk kedalam situs web tersebut, lalu melakukan pendaftaran serta memasukkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses perekaman. Sebenarnya proses yang dilalui sama ketika kita melalui web atau datang secara langsung dalam mengurusnya. Tetapi hal yang berbeda disini adalah semua proses dilakukan secara online dengan pemanfaatan teknologi yang ada. Kita tetap melalui proses pendaftaran, pemasukan berkas-berkas, hingga perekaman. Tetapi perbedaannya disini adalah kita bisa melakukannya dari rumah. Sehingga kita tidak perlu bolak-balik melakukan proses pendaftaran dan proses pemasukan berkas,

Setelah kita memasukkan berkas, maka admin akan mengecek kelengkapan dokumen yang kita miliki, jika sudah lengkap maka pengajuan kita akan di acc sistem yang ada dan kita tinggal perekaman

ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Jika dokumen tidak lengkap, maka pengajuan kita akan digagalkan oleh sistem yang ada.

Kesimpulan

Dari pelayanan yang diberikan dalam pengurusan E-ktip di Kecamatan Sukalilo dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penerapan prinsip good governance dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dari penerapan good governance yang ada maka akan dapat menghasilkan suatu pelayanan yang baik sehingga masyarakat merasa puas terhadap layanan yang diberikan oleh penyelenggara layanan publik.

Referensi

- Alindro, N., Putera, R. E., Publik, A., Andalas, U., & Padang, K. (2021). *Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman dapat direalisasikan di Indonesia , efektifitas pelayanan publik terutama kependudukan yang paling penting adalah Kartu Tanda Pendud. 9(1), 218–227.*
- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(2), 167. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.2.167-179.2019>
- Ariany, R., & Putera, R. E. (2013). Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 29(1), 33. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v29i1.364>
- Cahyadi, Arif. 2016. Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Berbasis Good Governance Di Kecamatan Sukolilo Surabaya). *Jurnal Penelitian Adminitrasi Publik (Universitas Untag Surabaya)* 2(2), hal 479-494
- Dewi Sinta Oktamia, N. M. F. (2018). Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara*, 02(01), 1–19.
- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.24-37.2019>
- Kartika, A. D., & Wahyuni, U. M. (2021). Analisa Perkembangan Terkini E-Government Di Kota/Kabupaten Sumatera Barat. ... : *Jurnal Sistem Informasi (E-Journal)*, 13(1), 2205–2215. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jsi/article/view/14649>
- Melinda, M., Syamsurizaldi, S., & Kabullah, M. I. (2020). Innovation of Online Population Administrative Services (PADUKO) by The Department of Population and Civil Registration of Padang Panjang City. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 202–216. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.115>
- Purba, J. F., Tarigan, U., Nasution, I., & Suharyanto, A. (2019). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. *Perspektif*, 8(2), 78. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v8i2.2597>
- Putera, R. E. (2009). E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah. *Demokrasi*, 8(1), 97–98.

- Putera, R. E., & Valentina, T. R. (2011). Implementasi Program Ktp Elektronik (E-Ktp). *EJournal MIMBAR*, 27(2), 193–201.
- Rizki Ananda, B., Ekha Putera, R., & Ariany, R. (2019). Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Di Polres Solok Kota. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(2), 217–223. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v2i2.662>
- Yuliana, W., Putera, R. E., & Yoserizal, Y. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Public Safety Center 119 (Psc 119) Smash Care'S Di Kota Solok. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8(1), 265. <https://doi.org/10.31764/jiap.v8i1.1793>